

Serebral Palsili Çocuklarda Doğum Şekli, Kaba Motor Fonksiyon, Gövde Kontrolü ve Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Relationship Between Birth Type, Gross Motor Function, Trunk Control and Level of Functional Independence in Children with Cerebral Palsy

Özden BASKAN¹ Dr. Öğr. Üyesi, Cansu DEMİR¹ Arş. Gör.

¹İstanbul Rumeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul/Türkiye

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı; spastik serebral palsili (SP) çocuklarda doğum şekli, kaba motor fonksiyon, gövde kontrolü ve fonksiyonel bağımsızlık düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlandı. **Yöntem:** Çalışmaya 22 SP'li çocuk dahil edildi. Çalışmaya katılan çocukların kaba motor fonksiyon seviyeleri, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS)'ne göre belirlendi. Gövde kontrolünün değerlendirilmesi için Gövde Etkilenim Ölçeği (GÖE), fonksiyonel bağımsızlık düzeyinin belirlenmesinde ise Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (WeeFIM) kullanıldı. **Sonuçlar:** Çalışmaya dahil edilen 10 hemiplejik (%45,5) ve 12 diplegik (%54,5) SP'li olmak üzere toplam 22 SP'li çocuğun %82,8'si kız (n=18), %18,2'ü erkek (n=4), yaş ortalaması 10,40 ± 4,38 yıl idi. Katılımcıların %54,5'inde sezaryen doğum, %45,5'i ise vajinal doğum ile dünyaya geldi. GEÖ ile cinsiyet arasında orta düzeyde, negatif yönde bir ilişki bulundu (r=-0,44; p<0,05). Tanı ve WeeFIM arasında orta seviyede, negatif yönde ilişki bulundu (r=-0,45; p<0,05). Hemiplejik SP'li çocuklarda WeeFIM sonuçları anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Doğum şekli ve KMFSS arasında orta düzeyde, pozitif ilişki bulundu (r=0,46; p<0,05). GEÖ ile KMFSS arasında orta seviyede, negatif yönde ilişki bulundu (r=-0,46; p<0,05). GEÖ ile WeeFIM arasında ilişki bulunmadı (r=0,02; p>0,05). **Tartışma:** Çalışmamızda, çocukların kaba motor fonksiyon sınıflaması yükseldikçe gövde etkileniminin arttığı görüldü. Vajinal doğum yapanlarda kaba motor fonksiyon seviyesi daha yüksekti. Gövde etkilenimi ile fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri arasında ilişki bulunmadı. gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Fizyoterapist, Maske, Dispne, Ağrı

Abstract

Aim: This study aimed to evaluate the relationship between birth type, gross motor function, trunk control and functional independence in children with hemiplegic and diplegic cerebral palsy (CP). **Method:** Twenty-two children with CP were included in the study. Gross motor function levels of the children participating in the study were determined according to the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). The Trunk Impairment Scale (TIS) was used to assess trunk control and the Paediatric Functional Independence Scale (WeeFIM) was used to determine functional independence. **Results:** A total of 22 children with CP, including 10 hemiplegic (45.5%) and 12 diplegic (54.5%) children, were included in the study. 82.8% were girls (n=18), 18.2% were boys (n=4), and the mean age was 10.40 ± 4.38 years. Of the participants, 54.5% were born by caesarean section and 45.5% by vaginal delivery. A moderate, negative correlation was found between TIS and gender (r=-0.44; p<0.05). A moderate, negative correlation was found between diagnosis and WeeFIM (r=-0.45; p<0.05). WeeFIM results were significantly higher in children with haemiplegic CP. A moderate, positive correlation was found between mode of birth and GMFCS (r=0.46; p<0.05). A moderate, negative correlation was found between TIS and GMFCS (r=-0.46; p<0.05). No correlation was found between TIS and WeeFIM (r=0.02; p>0.05). **Conclusion:** As a result, it was observed that trunk impairment increased as the gross motor function classification of the children increased. The level of gross motor function was higher in vaginal deliveries. No correlation was found between trunk control and functional independence levels.

Key Words: Cerebral Palsy, Gross Motor Function, Functional Independence, Trunk Control

Corresponding Author: Özden BASKAN

E-mail: ozden.baskan@rumeli.edu.tr

ORCID: 0000-0002-1549-4838

Sözlü Bildiri: 4th International Multi Disiplinary Children's Studies Congress / Online / April 24, 2023/ Istanbul- Turkey. (4. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresi/ Online/ 24 Nisan 2023 / İstanbul -Türkiye)

1. Giriş

Serebral Palsi (SP), beyin gelişiminin erken döneminde merkezi sinir sistemi hasarı sonucu meydana gelen, ilerleyici olmayan, postür ve mobilitede anormalliklerinin görüldüğü bir hastalıktır (1). Beynin çeşitli kısımlarını etkileyebilen oldukça fazla sayıda etyolojisi bulunmaktadır ve bu sebeple çok değişik klinik semptomlara rastlanılmaktadır (2). Karakteristik semptomları kas zayıflığı, spastisite, mobilite bozuklukları, sertlik ve ataksidir (3). SP'nin motor bozukluklarına genellikle eşlik eden diğer sorunlar ise epilepsi, sekonder kas-iskelet problemleri ve duysal, algısal, bilişsel, davranışsal ve iletişimsel bozukluklardır (3). Dünya çapında SP'nin prevalansının 1000 canlı doğumda 1,5 ile 4 çocuktan fazla olduğu tahmin edilmektedir (4). SP motor anormalliklerin tipine ve dağılımına spastik, diskinetik, ataksik ve mix tip olmak üzere sınıflandırılmaktadır (5). Spastik SP en yaygın görülen türüdür ve tüm vakaların yaklaşık %70-80'ini oluşturmaktadır. Ekstremitelerine göre hemiplejik, diplejik, kuadriplejik ve monoplejik olarak 4 tipe ayrılmaktadır (6).

Normal spontan vajinal ve sezaryen doğum olmak üzere 2 çeşit doğum şekli vardır (7). Hüner ve arkadaşlarının SP risk faktörlerinin incelendiği çalışmalarında, SP tanısı alan çocukların büyük çoğunluğunun normal spontan vajinal doğumla dünyaya geldiği görülmüştür (7). SP'li çocuklarda hem hastalık şiddetini hem de hastalık seyrini tanımlayan Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) kullanılmaktadır. Bu sınıflama, çocuğun kaba motor fonksiyonları hakkında bilgi sağlamaktadır (8).

SP'nin türüne ve şiddetine bağlı olarak gelişen deformite ve kontraktürler ile postür bozuklukları meydana gelebilmektedir. Gelişmiş gövde kontrolü, postüral kontrol problemlerinin varlığı, anormal tonus ve motor paternler çocuğun fiziksel gelişimini olumsuz etkilemektedir. Genellikle SP'li çocuklarda gövde kontrolü zayıftır ve bu duruma farklı faktörler sebep olmaktadır. Agonist ve antagonist kasların aşırı koaktivasyonuna bağlı bozulmuş gövde kas aktivitesi en önemli nedenlerinden birisi, azalan eklem hareket açıklığını ve kontraktürleri kapsayan kas iskelet problemleridir. Gövde kontrolünün devamlılığının

sağlanması günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştirilebilmesinde önemli bir yere sahiptir (9).

Çocukların fonksiyonel bağımsızlıkları, motor bozukluklar ve eşlik eden diğer problemler sonucunda olumsuz etkilenmektedir (10). Literatürde SP'li çocuklarda fonksiyonel bağımsızlığın kaba motor fonksiyon ile ilişkisi araştıran çalışmalar bulunmaktadır (11-13). SP'li çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışma mevcuttur (14,15). Bakkaloğlu ve arkadaşlarının SP'li çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonel kapasite ve fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, fonksiyonel bağımsızlık ile gövde kontrolü arasında anlamlı ilişki bulunduğu bildirilmişlerdir (15). Literatür araştırmamız sonucunda, SP'li çocuklarda fonksiyonel bağımsızlığın hem kaba motor fonksiyon hem de gövde kontrolü ile ilişkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmıştır (16). Tarfa ve arkadaşlarının Spastik SP'li çocuklarda gövde kontrolü ve işlevselliğinin değerlendirilmesine ilişkin yapmış olduğu bir çalışmada, kaba motor fonksiyon ile fonksiyonel bağımsızlık ve gövde kontrolü arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur (16). Gövde kontrolü, SP'li çocuklarda kaba motor fonksiyon ve günlük yaşam aktivitelerini yerini getirmek için gerekli olan fonksiyonel bağımsızlığını en çok etkileyen faktördür (16). Literatürde, SP'li çocuklarda doğum şekli, kaba motor fonksiyon, gövde kontrolü ve fonksiyonel bağımsızlık düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, diparetik ve hemiparetik SP'li çocuklarda doğum şekli, kaba motor fonksiyon, gövde kontrolü ve fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

2. Yöntem

Bu çalışma, Helsinki Deklarasyonu Prensiplerine uygun olarak İstanbul'da bulunan özel eğitim merkezlerinde ve hastanelerde, Haziran 2023-Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın yapılabilmesi için İstanbul Rumeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmaları Etik Kurulunun 24.05.2023 tarihli ve 2023/05 sayılı toplantısında gerekli izin ve onay alındı. Çalışmaya katılan çocukların ebeveynlerinden gönüllü onam alındı.

Bu çalışmaya, İstanbul'da bulunan Özel Eğitim

Corresponding Author: Özden BASKAN

E-mail: ozden.baskan@rumeli.edu.tr

ORCID: 0000-0002-1549-4838

Sözlü Bildiri: 4th International Multi Disiplinary Children's Studies Congress / Online / April 24, 2023/ Istanbul- Turkey. (4. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresi/ Online/ 24 Nisan 2023 / İstanbul -Türkiye)

Merkezlerinde tedavi almaya devam eden, 5-18 yaş aralığında daha önceden serebral palsi teşhisi konan KMFSS 1,2 ve 3 olan 22 çocuk çalışmaya dahil edildi. SP'li çocukların cinsiyet, doğum şekli ve tanı gibi demografik bilgileri sorgulandı (Tablo 1).

KMFSS ile kaba motor fonksiyon seviyesi, Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (WeeFIM) ile fonksiyonel bağımsızlık düzeyi, Gövde Etkilenim Ölçeği (GEÖ) ile gövdenin fonksiyonel kuvvetini, postüral kontrolünü ve gövde hareketleri değerlendirildi.

2.1. Değerlendirme Yöntemleri

2.1.1. Kaba Motor Fonksiyon Seviyesi Değerlendirme

SP'nin fonksiyonel seviyesinin sınıflandırmasında Palisano ve ark. tarafından geliştirilen KMFSS 1997 yılından beri dünya genelinden yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 2-12 yaş arası çocuklarda kaba motor fonksiyonu değerlendirmek amacıyla tasarlandı, daha sonra 2007'de yenilenerek ve 12-18 yaşlar aralığı da dahil edildi. Bu yenilenmiş versiyonuna göre 5 seviyeden meydana gelmektedir. Seviye değeri arttıkça bağımlılık da artmaktadır. (17). El ve arkadaşları tarafından Serebral Palsili çocuklarda KMFSS'nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (18).

2.1.2. Gövde Kontrolünün Değerlendirilmesi

GEÖ, oturma pozisyonunda gövdeyi kuvvet bakımından fonksiyonel olarak değerlendirmekte olup Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (19). Başlangıçta inmeli hastaların gövdelerinin değerlendirmesi için geliştirilen bu ölçek günümüzde Serebral Palsili bireylere de uyarlanmıştır ve geçerliliği tespit edilmiştir. Koordinasyon, dinamik ve statik olarak üç alt başlıktan meydana gelmektedir. GEÖ, total skoru 0 ila 23 puan arasındadır. Puan arttıkça gövde kontrolü artmaktadır (20).

2.1.3. Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyinin Değerlendirilmesi

WeeFIM, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği'nden (FIM) geliştirilmiş olup, çocuklarda günlük yaşam aktivitelerinin fonksiyonel değerlendirme yöntemleri arasında en sık kullanılan ölçektir. WeeFIM ölçeği, kendi kendine bakım, sfinkter kontrolü, transferler, mobilite, iletişim, sosyal ve kognitif olmak üzere 6 farklı alanda toplam 18 sorudan oluşur. Her soru 1'den 7'ye kadar puanlanmaktadır. Her

bir sorudan tam yardımla yapıyorsa 1 puan alır, tamamen bağımsız bir şekilde yapıyorsa 7 puan almaktadır. 26 ile 126 arasında bir puan alır. (21). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (22).

2.3.4. İstatistiksel Analiz

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 22.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı. Çalışmanın güç analizi %90 güven aralığında %80 güç ile çalışmaya 22 kişi dahil edilmiştir. Sürekli değişkenler, ortalama±standart sapma; kategorik değişkenler, sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Shapiro-Wilk testi kullanılarak yapılan dağılım analizi, değişkenlerin normal şekilde dağılmadığını gösterdi. Değişkenler arasındaki ilişki normal dağılım göstermediğinden Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık için $p < 0,05$ değeri kabul edildi.

3. Bulgular

Çalışmaya dahil edilen SP'li olguların yaş ortalaması $10,40 \pm 4,38$ yıldır. Çalışmaya dahil edilen 10 hemiplejik (%45,5) ve 12 diplejik (%54,5) SP'li olmak üzere toplam 22 SP'li olgu %82,8'si kız ($n=18$), %18,2'ü erkek ($n=4$), yaş ortalaması $10,40 \pm 4,38$ yıl idi. Katılımcıların %54,5'inde sezaryen doğum, %45,5'inde ise vajinal doğum ile dünyaya geldi. (Tablo 1). Çocukların fizyoterapiye başlama yaş ortalaması $1,40 \pm 0,79$ 'du. Kaba motor fonksiyon sınıflaması olarak bakıldığında 10 çocuk seviye 2 grubunda, 12 çocuk seviye 3 grubundadır. Gövde bozukluk ölçeği puanı $12,5 \pm 3,11$ 'di. WeeFIM puanı ortalaması ise $96,5 \pm 20,7$ 'di (Tablo 2).

Doğum şekli ile KMFSS arasında orta düzeyde, pozitif ilişki bulundu ($r = -0,45$, $p < 0,05$). Vajinal doğum yapanlarda KMFSS'ye göre evresi daha yüksek seviyedeydi. GEÖ ile cinsiyet arasında orta düzeyde, negatif yönde bir ilişki bulunurken ($r = -0,44$, $p = 0,03$), GEÖ ile yaş arasında ilişki bulunmadı ($r = -0,06$, $p = 0,78$). Çalışmaya katılan erkek SP'li çocuklarda gövde kontrolü daha düşük bulundu. GEÖ ile KMFSS arasında orta seviyede, negatif yönde ilişki bulunmasına rağmen ($r = -0,46$, $p = 0,03$) GEÖ ile WeeFIM arasında ilişki bulunmadı ($r = 0,02$, $p = 0,92$). Tanı ve WeeFIM arasında orta seviyede, negatif yönde ilişki bulundu. Hemiplejik SP'li çocukların lehine yönde WeeFIM sonuçları anlamlı düzeyde yüksek bulundu ($r = -0,45$, $p = 0,03$) (Tablo 3).

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Kaba Motor Sınıflama Sistemi

Değişkenler	Katılımcı Sayısı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet		
Kız	18	81,8
Erkek	4	18,2
Tanı		
Diplejik	12	54,5
Hemiplejik	10	45,5
Doğum Tipi		
Vajinal	10	45,5
Sezaryen	12	54,5
KMFSS		
Seviye 2	10	45,5
Seviye 3	12	54,5

KMFSS: Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi

Tablo 2. Katılımcıların Yaş, FTR'ye Başlama Yaşı, Gövde Etkilenim Ölçeği ve Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeğinin Ortalama Skorları

Değişkenler	X±SS	Min-Maks
Yaş	10,40 ± 4,38	5-18
FTR'ye Başlama Yaşı	1,40 ± 0,79	1-4
GEÖ	12,50 ± 3,11	9-20
WeeFIM	96,50 ± 20,70	47-126

X: Ortalama **SS:** Standart Sapma **GEÖ:** Gövde Etkilenim Ölçeği **WeeFIM:** Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği

Tablo 3. Demografik veriler, KMFSS, GEÖ ve WeeFIM sonuçlarının korelasyonlarının incelenmesi

Değişkenlerin Skoru	Cinsiyet	Yaş	Tanı	Doğum Şekli	FTR'ye Başlama Yaşı	KMFSS	GEÖ	WEEFIM
Cinsiyet	.	r=0,25 p= 0,25	r= -0,19 p= 0,38	r= 0,04 p= 0,84	r= 0,42 p= 0,04*	r= 0,19 p= 0,38	r= -0,44 p=0,03*	r= 0,07 p=0,74
Yaş	r=0,25 p= 0,25	.	r= -0,38 p= 0,07	r= 0,44 p= 0,03*	r= 0,15 p= 0,48	r= -0,17 p= 0,43	r= -0,06 p= 0,78	r= 0,38 p=0,07
Tanı	r=-0,19 p= 0,38	r= -0,38 p= 0,07	.	r= -0,10 p= 0,65	r= 0,11 p= 0,62	r= 0,10 p= 0,65	r= 0,23 p= 0,29	r= -0,45 p=0,03*
Doğum Şekli	r= 0,04 p= 0,84	r= 0,44 p=0,03*	r= -0,10 p= 0,65	.	r= 0,06 p= 0,77	r= 0,46 p= 0,02*	r= -0,24 p=0,27	r= 0,20 p=0,36
FTR'ye Başlama Yaşı	r= 0,42 p= 0,04*	r= 0,15 p= 0,48	r= 0,11 p= 0,62	r= 0,06 p= 0,77	.	r= 0,13 p= 0,54	r= -0,09 p=0,68	r= -0,19 p=0,38
KMFSS	r= 0,19 p= 0,38	r= -0,17 p= 0,43	r= 0,10 p= 0,65	r= 0,46 p= 0,02*	r= 0,13 p= 0,54	.	r= -0,46 p=0,03*	r= -0,19 p=0,38
GEÖ	r= -0,44 p= 0,03*	r= -0,06 p= 0,78	r= 0,23 p= 0,29	r= -0,24 p= 0,27	r= -0,09 p= 0,68	r= -0,46 p= 0,03*	.	r= 0,02 p=0,92

Spearman Korelasyon Analizi FTR: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı **KMFSS:** Kaba Motor Fonksiyon Sınıflaması **GEÖ:** Gövde Etkilenim Ölçeği **WeeFIM:** Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği

4. Tartışma

Çalışmamızda spastik tip SP'li çocuklarda doğum şekli, kaba motor fonksiyon, gövde kontrolü ve bağımsızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. SP'li çocukların, gövde kontrolünde, kas ko-kontraksiyonunda, postüral stabilizasyonda, motor paternlerinde ve tonusunda eksiklikler vardır, bu da postüral reaksiyonlarda ve yerçekimine karşı hareketlerde sınırlamalara yol açarak günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonel bağımsızlıklarının kısıtlamasına neden olur (23). Literatürde de son yıllarda farklı nörolojik hastalıklarda gövde kontrolünün önemi giderek artarak yapılan çalışmaların sayısında da buna paralel olarak artış görülmektedir (24,25,26). SP'li çocuklarda kaba motor fonksiyon, gövde kontrolü ve fonksiyonel bağımsızlık arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (15-16). Ancak Sp'li çocuklarda doğum şekli ile yukarıda bahsedilen parametreler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya bildiğimiz kadarıyla literatürde rastlanılmamıştır.

Çalışmamızda, kaba motor fonksiyon seviyesi yükseldikçe SP'li çocukların gövde kontrolünü sağlamada ciddi kısıtlılık yaşadığı ve kaba motor fonksiyonları gerçekleştirmede zorluk yaşayan çocukların aynı zamanda günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede fonksiyonel olarak daha bağımlı oldukları tespit edildi.

Çalışmamızda GEÖ ile cinsiyet arasında orta düzeyde, negatif yönde bir ilişki bulundu. Çalışmaya katılan SP'li kız çocukların erkek çocuklarına göre gövde kontrolü daha iyi olduğu bulunmuştur. Yapılan literatür incelemeleri sonucunda gövde etkilenim ölçeğinin SP'li pediatrik bireylerde cinsiyet ile ilişkisini inceleyen çalışmaya rastlanılmadı. Ancak Verheyden ve arkadaşlarının yapmış İnmeli hastalar ile sağlık yetişkinler arasında GEÖ'nin karşılaştırdığı çalışma, kadınlarda gövde kontrolü daha iyi düzeyde bulundu (27). Whitney ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, spastik SP'li çocukların, tipik gelişen çocuklara kıyasla daha fazla merkezi yağlanma olup olmadığını araştırmışlardır (28). SP'li çocuklarda abdominal ve visseral yağlı kitle indeksi daha yüksek bulundu (28). Yaş ve cinsiyetin gövde motor kontrolüne etkisi inceleyen Griffioen ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalarında ise erkekler ve kadınlar arasında gövde

kontrolü önemli ölçüde farklı değildi, ancak kadınlarda daha düşük olma eğilimindeydi (29). Muhtemelen bu durum yer çekimine bağlı olarak gövde kütlelerinin gövde kontrolünü negatif yönde etkilemesinden kaynaklanıyor olabilir. Erkek katılımcıların kadın katılımcılardan daha ağır olmasından dolayı böyle bir sonuç çıkmış olabilir. Ancak bu konu ile ilgili sonuçları için neyin sebep olduğu belirsizliği korumaktadır. Bu durumla alakalı literatürde bir eksiklik bulunmaktadır. Vücut kitlesi ve yağlanma ile ilgili çalışmaların yapılması ile bu belirsizlik giderilebilir. Çalışmamızda gövde etkilenim ölçeği ile yaş arasında ilişki bulunmadı. Vajinal doğum şekli ve KMFSS arasında orta düzeyde, pozitif ilişki bulundu. SP'li çocuklarda anne eğitim düzeyi ve doğum şeklinin motor gelişim basamaklarına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, motor gelişim basamaklarında doğum şeklinin de önemli olduğunu vajinal doğum yapan çocuklarda motor gelişim basamaklarının yüksek olduğu ayrıca anne eğitim düzeyinin bu çocuklarda motor gelişim adımları üzerinde önemli bir yere sahip olduğu bulunmuştur (30). Bu sonuçtan yola çıkarak ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseldikçe riskli gebeliklerde vajinal doğum yerine sezaryen doğumun daha fazla uygulandığı ancak eğitim düzeyinin düşük olduğu ve kırsal kesimlerde ise doğum risklerini göz önünde bulundurmayarak vajinal doğum yaptıkları için vajinal doğumla dünyaya gelen SP'li çocukların kaba motor fonksiyonları gerçekleştirmede daha bağımlı olduğunu düşünülebilir.

Çalışmamızda GEÖ ile KMFSS arasında orta seviyede, negatif yönlü ilişki bulundu. Literatüre bakıldığında çalışmamızı destekler nitelikte sonuçlar olduğu görülmektedir. Yıldız ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada gövde kontrolü ile KMFSS arasında negatif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir (31). SP'li ergenlerde ve çocuklarda gövde bozukluk ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin incelendiği çalışmada KMFSS yükseldikçe gövde etkilenim düzeyi de artmaktadır (32). Bu sonuçlar ışığında SP'li çocuklarda kaba motor fonksiyon fonksiyon seviyesi kötüleştikçe gövde kontrolünün sağlanmasında daha çok zorluk yaşanmaktadır. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, KMFSS ve GEÖ arasındaki ilişkinin birbiriyle ters orantılı olarak etkilemesi beklenen bir neticedir. Bu sebeple SP'li çocukların fizyoterapi programlarında gövde kontrolüne önem verilmesi

gerekmektedir.

Çalışmamızda tanı ve WeeFIM arasında orta seviyede, negatif yönde ilişki bulundu. Hemiplejik SP'li çocukların lehine yönde WeeFIM sonuçları anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Türker ve Özkeskin'nin yapmış olduğu araştırmada diplejik SP tanısı olan çocukların WeeFIM puanlarının hemiplejik SP tanılı bireylere göre daha düşüktür (33). Hemiplejik, diplejik ve kuadruplejik SP'li çocuklarda fonksiyonellik ve gövde kontrolü arasında bağlantının incelendiği diğer bir çalışmada Pediatrik Özürlülük Değerlendirme Envanteri ile fonksiyonellik değerlendirilmiş olup hemiplejik bireylerin fonksiyonel bağımsızlık düzeylerinin daha iyi olduğu bulunmuştur (34). 2017 yılında Lee ve arkadaşlarının SP'li bireylerin fonksiyonel işlevselliğini araştırdıkları çalışmada, hemiplejik SP'li çocukların, diplejik SP'li çocuklarla kıyaslandığında WeeFIM puanlarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir (35). Çalışmamızın sonucu literatür ile uyumludur. Bu durumu hemiplejik bireylerin vücudunda tek taraflı tutulum söz konusu iken diplejik SP'lilerde ise vücudun her iki kısmında da etkilenimin olması nedeniyle fonksiyonel bağımsızlık açısından hemiplejilere göre daha dezavantajlı konumda yer almasıyla açıklıyoruz.

Çalışmamızda GEÖ ile WeeFIM arasında ilişki bulunmadı. Literatürde bu iki ölçek arasındaki bağlantıyı araştıran çalışmaların daha çok inmeli hastalarda olduğunu SP'li bireylerdeki çalışma sayısının sınırlı olduğunu düşünmekteyiz. Bakkaloğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu SP'li çocukların fonksiyonel bağımsızlık ile gövde kontrolü arasındaki ilişkinin incelemesinde GEÖ ile WeeFIM arasında ilişki tespit edilmiştir (15).

Çalışmamızın güçlü yönü; SP'li çocuklar kaba motor fonksiyon, gövde kontrolü ve fonksiyonel bağımsızlık yönünden araştırılması ile fizyoterapi programlarının oluşturulmasında gövde etkilenimine dikkati çekmesiyle literatüre katkıda bulunduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızın limitasyonları; her SP tipinden çocuk dahil edilememesi ve az sayıda katılımcıya erişilmiş olması, KMFSS'e göre sadece seviye II-III SP'li çocuk katılımcılardan oluşmasıydı. Bunun nedeni veri topladığımız hastane ve özel eğitim merkezi sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır. Gelecekteki çalışmalarda farklı SP tiplerini içeren, daha fazla katılımcı sayısını

içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

SONUÇ

Çalışmamızda, SP'li çocukların kaba motor fonksiyon sınıflaması yükseldikçe gövde etkilenim düzeyinin arttığı görüldü. Kaba motor fonksiyon ile fonksiyonel bağımsızlık arasında ilişki bulundu. Vajinal doğumla dünyaya gelen SP'li çocukların kaba motor fonksiyonları gerçekleştirilmede daha bağımlı oldukları tespit edildi. SP'li çocuklarda gövde kontrolünün klinik özelliklerini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, ağır kaba motor etkilenimi olan SP'li çocuklar günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonel bağımsızlıkları açısından daha çok risk altındadırlar. SP'li bireylerin klinik değerlendirmelerde gövde etkilenim ölçeğinin kullanılmasının yaygınlaşması gerektiğini düşünmekteyiz. SP'li çocukların, GEÖ kullanılarak gövde kontrollerinin değerlendirilmesinin rehabilitasyon programlarının planlanması için yol gösterici olacaktır. Ölçek sonuçlarına göre gövde kontrol etkilenim düzeyleri tespit edilerek çocuklara gerekli olan egzersizlerin programlarına eklenmesi SP'li çocukların günlük yaşamdaki faaliyetlerini yerine getirmek için bağımsızlık düzeylerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Destekleyen kuruluş: Çalışmamız hiçbir kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

KAYNAKLAR

1. Eicher PS. Cerebral Palsy, the child with development disabilities. The Ped. Clin. NA. 1993;40(3).
2. Vitrikas K, Dalton H, Breish D. Cerebral palsy: an overview. American family physician. 2020 Feb 15;101(4):213-20.
3. Gulati S, Sondhi V. Cerebral palsy: an overview. The Indian Journal of Pediatrics. 2018 Nov; 85:1006-16.
4. Hemachithra, C., et al. Immediate effect of horse riding simulator on adductor spasticity in children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. Physiotherapy Research International, 2020, 25.1: e1809.

Corresponding Author: Özden BASKAN

E-mail: ozden.baskan@rumeli.edu.tr

ORCID: 0000-0002-1549-4838

Sözlü Bildiri: 4th International Multi Disiplinary Children's Studies Congress / Online / April 24, 2023/ Istanbul- Turkey. (4. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresi/ Online/ 24 Nisan 2023 / İstanbul –Türkiye)

5. Sadowska, M.; Sarecka-Hujar, B.; Kopyta, I. Cerebral palsy: current opinions on definition, epidemiology, risk factors, classification and treatment options. *Neuropsychiatric disease and treatment*, 2020, 1505-1518.
6. Rajab A, Yoo SY, Abdulgalil A, Kathiri S, Ahmed R, Mochida GH, Bodell A, Barkovich AJ, Walsh CA. An autosomal recessive form of spastic cerebral palsy (CP) with microcephaly and mental retardation. *American journal of medical genetics part A*. 2006 Jul 15;140(14):1504-10.
7. Hüner B, Özgüzel H, Aydoğan AR, Telli H. Serebral Palsi: Risk Faktörleri ve Fonksiyonel Kapasite İlişkisi. *Okmeydanı Tıp Dergisi*. 2011;27(2):79-83.
8. Arı G, Günel MK. Serebral palsili çocuklarda nörogelişimsel tedaviye dayalı gövde eğitiminin gövde kontrolüne etkisi. *Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation*. 2015;2(3):79-85.
9. Özel S, Çulha C, Ünsal-Delialioğlu S, Sarı İF, Köklü K. Serebral palsili çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi düzeyleri ve tedavi yöntemleri arasındaki ilişki. *Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation/Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi*. 2016 Jun 1;62(2).
10. Türker A and Özkeskin M. "Investigation of urinary disorders, functional independence, and quality of life in children with cerebral palsy." *Neurourology and Urodynamics* 42.3; 2023: 597-606.
11. Burak, M., Kavlak, E., Dengiz, A., & Tekin, F. Serebral Palsili Adölesanlarda El becerileri ile Fonksiyonel Bağımsızlık ve Kaba Motor Fonksiyon arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Journal of Exercise Therapy & Rehabilitation*, 5. 2018.
12. Saripek AD. Serebral Palsili Çocukların Kaba Motor ve Fonksiyonel Seviyeleri ile Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Türkiye Klinikleri Journal of Health Sciences*, 2021; 6(4).
13. Beyzadeoğlu T, Kaçar İ. Ayakta Durma Sehvasını Kullanan ve Kullanmayan Serebral Palsili Çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon ve Fonksiyonel Bağımsızlığın Karşılaştırılması. *Journal of Exercise Therapy & Rehabilitation*, 4. 2017.
14. Kallem SG., Aras, B., Aras, O. Trunk control and functionality in children with spastic cerebral palsy. *Developmental neurorehabilitation*, 2019; 22(2), 120–125. <https://doi.org/10.1080/17518423.2018.1460879>
15. Bakkaloğlu ZT, Gülsena, U, Seda, S. Serebral Palsi'li Çocuklarda Gövde Kontrolü ile Fonksiyonel Kapasite ve Fonksiyonel Bağımsızlık Arasındaki İlişki. *Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2023; 6(1), 23-32.
16. Tarfa, HB, Hassan, AB, Badaru, UM, Abdullahi A. Predictors of gross motor function and activities of daily living in children with cerebral palsy. *International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift für Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de readaptation*, 2021; 44(4), 330–335.
17. Paul S, Nahar A, Bhagawati M, & Kunwar AJ. A Review on Recent Advances of Cerebral Palsy. *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2022, 2622310.
18. El O, Baydar M, Berk H, Peker O, Koşay C, Demiral Y. Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function classification system. *Disability and rehabilitation*, 2012; 34(12), 1030–1033.
19. Sag S, Buyukavci R, Sahin F, Sag MS, Dogu B, Kuran B. Assessing the validity and reliability of the Turkish version of the Trunk Impairment Scale in stroke patients. *Northern clinics of Istanbul*, 2018; 6(2), 156–165.
20. Malak R, Kostiukow A, Krawczyk-Wasielewska A, Mojs E, Samborski W. Delays in Motor Development in Children with Down Syndrome. *Med Sci Monit*. 2015; Jul 1; 21:1904-10.
21. Gunel MK, Mutlu A, Tarsuslu T, & Livanelioglu A. Relationship among the Manual Ability Classification System (MACS), the Gross Motor Function Classification System (GMFCS), and the functional status (WeeFIM) in children with

- spastic cerebral palsy. *European journal of pediatrics*, 2009; 168(4), 477–485.
22. Küçükdeveci AA, Yavuzer G, Elhan A H, Sonel B, Tennant, A. Adaptation of the Functional Independence Measure for use in Turkey. *Clinical rehabilitation*, 2001; 15(3), 311–319.
 23. Adıguzel B. B.. Effects of modified pilates on trunk, postural control, gait and balance in children with cerebral palsy: a single-blinded randomized controlled study. *Acta neurologica Belgica*, 2022; 122(4), 903–914. <https://doi.org/10.1007/s13760-021-01845-5>
 24. Güneş Gencer GY, Yılmaz Ö. The effect of trunk training on trunk control, upper extremity, and pulmonary function in children with Duchenne muscular dystrophy: A randomized clinical trial. *Clinical rehabilitation*, 2022; 36(3), 369–378. <https://doi.org/10.1177/02692155211043265>
 25. Jung K, Kim Y, Chung Y, Hwang S. Weight-shift training improves trunk control, proprioception, and balance in patients with chronic hemiparetic stroke. *The Tohoku journal of experimental medicine*, 2014; 232(3), 195–199. <https://doi.org/10.1620/tjem.232.195>
 26. Cetisli Korkmaz N, Can Akman T, Kilavuz Oren G, Bir LS. Trunk control: The essence for upper limb functionality in patients with multiple sclerosis. *Multiple sclerosis and related disorders*, 2018; 24, 101–106. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2018.06.013>
 27. Verheyden G, Nieuwboer A, Feys H, Thijs V, Vaes K, De Weerd W. Discriminant ability of the Trunk Impairment Scale: A comparison between stroke patients and healthy individuals. *Disability and rehabilitation*, 2005; 27(17), 1023–1028.
 28. Whitney DG, Singh H, Zhang C, Miller F, Modlesky CM. Greater Visceral Fat but No Difference in Measures of Total Body Fat in Ambulatory Children With Spastic Cerebral Palsy Compared to Typically Developing Children. *Journal of clinical densitometry: the official journal of the International Society for Clinical Densitometry*, 2020; 23(3), 459–464. <https://doi.org/10.1016/j.jocd.2018.09.006>
 29. Griffioen M, van Dieën JH. Effects of age and sex on trunk motor control. *Journal of biomechanics*, 2020; 102, 109607. <https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.109607>
 30. Koca TT, Arslan A. Serebral Palsi'li Çocuklarda Anne Eğitim Düzeyi ve Doğum Şeklinin Motor Gelişim Basamaklarına Etkisi. *Journal of Exercise Therapy & Rehabilitation*, 5.2018.
 31. Yıldız A, Apaydın U, Elbasan B. Farklı Topografik Tutulumu Olan Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Kontrolünün Değerlendirilmesi. *Journal of Exercise Therapy & Rehabilitation*, 5.2018.
 32. Saether R, Helbostad JL, Adde L, Jørgensen L, Vik T. Reliability and validity of the Trunk Impairment Scale in children and adolescents with cerebral palsy. *Research in developmental disabilities*, 2013; 34(7), 2075–2084.
 33. Türker A, Özkeskin M. Investigation of urinary disorders, functional independence, and quality of life in children with cerebral palsy. *Neurourology and Urodynamics*, 2023; 42(3), 597-606.
 34. Kallem Seyyar G, Aras B, Aras O. Trunk control and functionality in children with spastic cerebral palsy. *Developmental neurorehabilitation*, 2019; 22(2), 120–125.
 35. Lee BH. Relationship between gross motor function and the function, activity and participation components of the International Classification of Functioning in children with spastic cerebral palsy. *Journal of physical therapy science*, 2017; 29(10), 1732-1736.